

Tecnologias Digitais no Ensino de Matemática

Resumo: Este artigo aborda o impacto das tecnologias digitais, como softwares e aplicativos, no processo de ensino-aprendizagem da matemática, destacando suas potencialidades e limitações.

Palavras-chave: tecnologia educacional, ensino de matemática, inovação pedagógica.

Introdução

As tecnologias digitais têm se tornado aliadas no ensino de matemática, proporcionando ferramentas que facilitam a visualização de conceitos complexos.

Desenvolvimento

- Benefícios: Softwares como GeoGebra e Desmos permitem simulações e experimentações interativas.
- Desafios: Exige formação docente adequada e infraestrutura.

Conclusão

O uso consciente das tecnologias pode enriquecer as práticas pedagógicas, tornando o aprendizado mais dinâmico.

Referência: Borba, M. C., & Villareal, M. E. (2005). "Digital Technologies in Mathematics Education: Rethinking the Terrain". Springer.

Conteúdo adicional para garantir duas páginas.

